

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»**Сулаймонова Феруза Алишеровна**

Выполнила:

студентка 2 курса

группы 23.133А

Гиясова В.А.

Руководитель:

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15377573>

Аннотация : В данной статье размышляется о вечной теме преступления и наказания с точки зрения обычного человека. Я не использовала сложные научные термины, а говорила искренне и по-человечески о том, почему люди совершают преступления и как общество должно относиться к наказанию. В статье , затрагиваются важные вопросы: можно ли понять преступника, возможно ли прощение, и как наказание может помочь человеку измениться. Эта статья — не просто рассуждение, а попытка взглянуть на проблему сердцем, с верой в добро и справедливость.

В жизни каждого человека есть моменты, когда он задумывается: что такое добро и зло? Почему одни совершают преступления, а другие — даже в трудные времена — стараются жить честно? Я много думала об этом, особенно после того, как читала Достоевского, а потом начала замечать, как эта тема на самом деле близка к реальной жизни.

Когда говорят "преступление", все сразу думают о чём-то страшном — убийство, воровство, насилие. Но ведь преступления бывают разные. Иногда человек нарушает закон не потому, что он злой, а потому что доведён до отчаяния, бедности, одиночества. А иногда наоборот — у него всё есть, а он всё равно идёт на преступление ради власти или удовольствия. Это уже страшнее, потому что тогда теряется человечность.

Я часто думаю: а можно ли понять преступника? Можно ли его простить? И вот здесь начинается самое сложное. С одной стороны, человек должен отвечать за свои поступки. Если он сделал больно другому — он должен понести наказание. Это справедливо. Но с другой стороны, мне как человеку, как девушке, всегда хочется понять — почему он так поступил? Ведь никто не рождается преступником. Что-то в жизни приводит его к этому — обида, боль, несправедливость.

В наше время я вижу, как много людей живёт трудно. Кто-то теряет работу, кто-то не может оплатить лечение родных, кто-то просто устал от

равнодушия. И тогда у кого-то не выдерживают нервы — и совершается преступление. Это не оправдание, конечно. Но я думаю, общество тоже несёт часть ответственности. Мы ведь не живём отдельно друг от друга. Мы все влияем на мир вокруг.

А наказание... Оно должно быть не только наказанием, но и возможностью исправиться. Мне не нравится, когда люди говорят: "Посадить и забыть". Человек — не мусор. Он должен понять, что сделал, пережить это, осознать. А общество — дать ему шанс на возвращение. Конечно, если он сам хочет это. Но и здесь всё сложно. Ведь не всех можно вернуть. Некоторым уже всё равно.

Иногда я думаю: а что бы я сделала, если бы со мной поступили плохо? Смогла бы я простить? Или сама бы стала жестокой? Наверное, нет. Я верю в добро. Я верю, что даже после самого страшного падения человек может встать, если рядом найдётся кто-то, кто подаст руку. Но и наивной быть нельзя. Есть такие преступления, после которых уже ничего не вернёшь...

Мне кажется, главное — не ожесточаться. Ни в себе, ни в других. Если каждый будет помнить о совести, о том, что всё возвращается, что человек не один на этой земле — тогда и преступлений станет меньше. А если и случится беда, то и наказание должно не просто мстить, а учить.

Вот такие у меня мысли. Может, они немного простые. Но ведь и жизнь, если подумать, состоит из простого: выбора, чувства, поступка. Главное — оставаться человеком.

